

CHANG BRONXIAL ASTMASINI COVID-19 PANDEMIYASIDA KLINIK KECHISHI VA O'ZIGA XOSLIGI

Nazarov Abbas Uralovich
Raxmatova Yulduz Tolipovna
EMU UNIVERSITY

Anotatsiya. Ushbu maqolada Chang bronxial astmasining klinik kechishi va uziga xosligi, kasallikning mavsumiyligi va kuzgatuvchilari va profilaktikasi xaqida malumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Chang, bronxial, astma, o'simlik, pollinoz, sensibilizatsiya, nasliy, anamnez, allergik

CLINICAL COURSE AND CHARACTERISTICS OF DUST BRONCHIAL ASTHMA

Abstract. This article provides information on the clinical course and characteristics of dust bronchial asthma, seasonality of the disease, and its predictors and prevention.

Key words: Dust, bronchial, asthma, plant, pollinosis, Sensitization, hereditary, anamnesis, allergic.

O'simlik changi yuqori nafas yo'llari shilliq qavatlarini va ko'z shilliq qavatini ta'sir lantirib keng tarqalgan kasallik – pollinozni yuzagakeltiradi.

Etiologiyasi har-xil turlicha patogenezini bir-xil bo'lganligidan bu kasalliklar guruhini umumiy lashtirib pollinoz deyiladi. Bukasallik shuningdek, pichanisitmasi, changallergiyasi, changrinopatiyasi, changbronxial astmasi nomlari ostida tanilgan.

Umumiy amaliyot shifokori va shifokor allergolog ish jarayoni davomida amaliyotining kata qismini nafas olish yo'llarining uzoq vaqt kechuvchi surunkali kasalliklarini tashhishlash va davolash tashkil qiladi.

Pollinoz faqat allergik xususiyatga ega va keng tarqalgan shamol bilan changlanuvchi kichik va o'rta o'lchamli changli o'simliklar changi tasirida rivojlanadi (diametri 2-3dan 35 ml/mikron). O'zbekistonda pollinozlar majnuntol, ermon, burgan, sho'ra va sho'radoshlar changlari ta'siri natijasida chaqiriladi. Odatda kasallik xuruj davri ko'pchilik o'simliklarning gullash mavsumiga to'g'ri keladi. Respublikada changlarning havodagi kontsentratsiyasini oshish muddati 3 davrga bo'linadi:

1) Fevral oyi oxiridan mart oyi boshigacha – qayrag'och, terak, majnuntol, o'simliklari gullaydi.

2) Aprelning oxiri va iyun oyi o'rtalarigacha – akatsiya, yong'oq, chinor, shuningdek boshoqli o'simliklar gullash davriga to'g'ri keladi.

3) Avgustdan oktyabr oyigacha – ko'ngaboqar, sho'radoshlar gullaydi. Kasallik patogenezini 3 bosichda kechadi immunologik (allergen va antitella nishon a'zolarida o'zaro ta'sirlanishi); patoximik (biologik aktiv moddalar va mediatorlarning qonga ajralib chiqarilishi); patofiziologik (mediatorlar ta'siriga hujayralar javob reaksiyasi).

Anamnez yig'ish mobaynida birinchi navbatda kasallikning yil mobaynida mavsumiyliги baxolanadi. Kasallik mavsumiyliги aniqlanishi mazkur mintaqada o'simliklar gullash taqvimida asosida allergenlar taxminiy guruhi aniqlanadi va ularga nisbatan maxsus tekshiruv usuli qo'llaniladi.

Sensibilizatsiyaga olib keluvchi omillar orasida nasliy anamnez muxim o'rin egallaydi. Nasldan-naslga allergik kasallik emas ularga bo'lgan moyillik o'tadi. Kasallikni boshlanishiga ko'pinchain infeksiyon kasallik, travma, operatsiyadan keyingi xolat ta'sirida yuzaga kelishi kuzatiladi. Chang astmasi bilan ko'proq shahar axolisi kasallanadi. Ushbu kasallik bilan kasallangan bemorlarning aksariyati amaliy mehnat bilan shug'ullanadi. Umumiy tekshiruv usullariga: umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, ichak parazitlariga tahlili, burun yondosh bo'shliqlari rentgeni, o'pka rentgeni va terapevt, revmatolog, ftiziatr, lor, dermatolog, allergolog xulosalari kiradi.

Chang bronxial astmasi va Covid-19 ning klinik belgilar va o'ziga xosliги. Chang bronxial astmasi klinik ko'rinishi ko'pincha rinokonyuktival sindromi bilan boshlanadi. Bemorlar ko'z qichishi va qovoqlari qizarishi, ko'zga yot jism tushish xissi, yoriqlikdan qo'rqish, ko'z yoshlanishi, og'ir xollarda blefarospazmga shikoyat qiladi. Shular bilan birga bemorlarda yuqori tanglayda, tomoqda, burun shilliq qavati va quloq yullarida qichishish bezovta qiladi. Bemorlarni kuchli burun oqishi, to'xtovsiz aksa urish xuruji va burundan nafas olishni buzilishi bezovta qiladi. Bu hodisalar odatda "chang intoksikatsiyasi" bilan birga kechadi: Tez charchash, ishtaxasizlik, ko'p terlash, asabiylashish, ta'sirchanlik, uyqu buzilishi kuzatiladi. Bemorlar bu davrda mehnatga layoqatsiz bo'ladilar. Kasallik nafas yullarining pastki qismi ya'ni bronxlar zararlanganda eng og'ir ko'rinishlar kasb etadi. Kasallik ko'pincha bir necha bor qaytalangan mavsumiy rinitlardan so'ng yoki ular bilan birga rivojlanadi. Bemorda chang bilan kontaktdan so'ng kuchayuvchi tomoqda qichishish va quruq yutalga shikoyat qiladilar. Sekin astalik bilan burundan nafas olish qiyinlashadi va bronxial astma klinikasi kelib chiqadi. Bemorlarni ulardagi sezuvchanlik bor o'simliklar gullash mavsumida nafas siqish xurujlar kunida birnecha marotaba bezovta qiladi.

Covid-19 bilan kasallangan bemorlarda asosan kasallikni kechishida bir qancha bemorlarda klinik ko'rinishlarini xilma xilma xillik va tashxislash uchun bir qancha qiyinchilik keltirib chiqaradi. Pollinoz mavsumiy bo'lganligi va bemorda anamnezidan bilib olish mumkun bo'ladi va bunday xolatlarda asosan qo'shimcha davo muolajalarini belgilash talab qilinadi, shu bilan birgalikda qonda Immunoglobulinlar miqdorini tekshirish xam muxim o'rin egallaydi. Bunda asosan kuzatuv uchun olingan 1 yil davomida 2020-2021 yillar oralig'ida dovolangan va anamnezida pollinoz bilan kasalligi tasdiqlangan bemorlarda immunoglobulin miqdori oshishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Balabolkin I.I., Bulgakova V.A. - Favqulodda vaziyatlarda bolalarning klinik allergologiyasi
2. Nenasheva Natalya Mixaylovna "Bronxial astma. Muammoning zamonaviy ko'rinishi" 2018
3. Martin Richard J, Howell Drouin, Galli Fabien Bronxial astma va infeksiyalar 2022